

Антонюк О.І.,
Заклад дошкільної освіти № 23 Луцької міської ради

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Дошкільна освіта як перша самооцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватись на загальнолюдські й національні цінності» [1], – зазначається у Базовому компоненті дошкільної освіти України. Сьогодення диктує нові прагнення молодого покоління долучатись до культурних надбань свого народу та світу. Тому галузь освіти активно використовує інноваційні технології в освітніх процесах.

Впроваджуючи психолого-педагогічне проектування Т. Піроженко у роботі з дітьми протягом п'яти років, переконані, що саме вона є найефективнішим засобом підвищення фахової майстерності педагогів ЗДО, сприяє оптимізації освітнього процесу дітей дошкільного віку та модернізації роботи з батьками. Саме структурованість проектної діяльності, її покроковий, поетапний алгоритм, від поставлення мети, виявлення реальних знань дітей з даної проблеми, до шляхів її реалізації та оцінки своєї діяльності дітьми під час виконання завдань проекту, є надзвичайно дієвим механізмом досягнення навчальних та життєвих цілей.

Щоб виховати майбутнього українця, дуже важливо відкривати дітям сторінки історії їх Батьківщини та особливості природи рідного краю. Ефективним засобом виховання дошкільнят є музейна педагогіка, яка допомагає здійснити нетрадиційний підхід до розвитку, виховання дошкільника, налагодити дослідницьку та проектну роботу в музеї ЗДО. Тільки побачивши, доторкнувшись, взявши участь, маленька дитина зможе осмислити і зрозуміти. Задоволення пізнавального інтересу дитини сприяє прищепленню дитині почуття любові та гордості за свою Вітчизну. Нами був вивчений досвід використання музейного простору в освітній роботі нашої країни та країн Західної Європи, де він набув масового поширення.

Ідея створення сучасного музею, який стане інтерактивним середовищем, справжнім культурним центром для навчання та дозвілля дітей і дорослих у ЗДО № 23, була обговорена на педагогічній раді. Відтак, у вересні 2014 року розпочато впровадження музейної педагогіки в освітній процес нашого закладу.

Розроблено усі установчі документи: видано наказ директора ЗДО про створення музею, положення про музей, уніфікований паспорт музею.

Складено поетапний план реалізації проекту «У музей завітай – рідний край пізнавай», основним завданням якого стало створення музею «Цікавинки рідного краю» у старшій групі. Саме музей збагатив і урізноманітнив предметно-ігрове середовище закладу, адже побувати у музеї мають можливість усі учасники освітнього процесу та гості. Творчо і цікаво адаптували основні принципи музейної педагогіки до нашого міста та закладу дошкільної освіти.

Також розроблена загальна характеристика експозицій, орієнтовне перспективне планування зайнятості дітей та екскурсії для молодшого та старшого дошкільного віку у музеї за тематикою експозицій. Запропоновані форми діяльності з дітьми слугують доповненням до реалізації завдань чинних програм та сприяють якомога якіснішому їх виконанню, формуванню у дітей вміння поводитись у музеї, вчати мистецтву екскурсовода. Запропоновані форми співпраці з батьками вихованців. Свої враження відвідувачі музею мають можливість залишити у «Книзі відгуків».

Музей «Цікавинки рідного краю» налічує 285 експонатів основного фонду та додатковий фонд, який не підлягає зберіганню. Музей включає в себе 9 експозицій: «Музейна увертюра», «Кольорова магія рослин», «Світ тварин», «Чудові миті древнього міста», «Майстри своєї справи», «Дивовижна мозаїка рідного краю», «Водні плеса», «Земля–берегиня», «В комашиному царстві». Експозиції працюють помісячно, починаючи із вересня по травень. Кожен експонат музею описаний у інвентарній книзі (назва, походження, довідка з історії, географії України). Експонати музею вражають різноманіттям. Чи це

поперечні зрізи деревини, на яких видно річні кільця, дизайнерська ваза із плоду рослини лагенарії, гілочка енергетичної верби чи шкаралупа яйця страуса, викопні скам'янілості та зуб мамонта, волинський бурштин чи аметист, старовинні свищики, ляльки–мотанки та багато іншого. Усі вони разом розширюють звичні рамки пізнання дитини.

Результативність реалізації технології музейної педагогіки в умовах ЗДО полягає в наступному: у дитини з'являється шанс стати інтелігентною людиною, бути з дитинства залученим до культури і до одного з її чудових проявів – музею; діти у старшому віці стануть найбільш вдячними і сприйнятливими відвідувачами музейних виставок та культурних подій, набудуть пізнавальний інтерес; у дітей формується емоційний відгук. Музей сприяє зміні позиції дитини із пасивного спостерігача на роль активного учасника своєрідного діалогу; дозволяє дитині реалізовувати свої творчі здібності, поповнюючи експозиції музею власними творчими доробками.

Досвід роботи із організації та впровадження музейної діяльності у ЗДО №23 узагальнено та представлено у методичних рекомендаціях «У музей завітай – рідний край пізнавай». Доробок рекомендовано директорам, вихователям–методистам, вихователям, студентам педагогічних вузів для практичного використання в закладах дошкільної освіти. Досвідом організації створення музейного середовища у ЗДО ділились із колегами закладів освіти на щорічній виставці дидактичних і методичних матеріалів міста Луцька.

Методичні рекомендації були представлені на ХХІІ обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» та відзначені дипломом ІІІ ступеня.

Поєднання методу проектів та музейної педагогіки можна розглядати як особливий механізм взаємодії сім'ї та ЗДО, адже обидва передбачають активну участь батьків вихованців у освітньому процесі та спрямовані на виконання одного з головних завдань дошкільної освіти – виховання життєвої компетентності дитини як майбутнього громадянина України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Наук. кер.: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д–р пед. наук; Авт. кол–в: Богуш А. М., Беленька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідельнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. Київ, 2012. 26 с.
2. Лист МОН України № 1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно–технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» від 22.10.2014 р.
3. Піроженко Т. О., Ладивір С. О., Тищук Л. І. Особистість дошкільника: надії та перспективи розвитку: Науково–методичний посібник. Житомир: Видавничий центр ОШПО, 2004. 111с.